

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27 e 28 de outubro de 2025

Proposta de atualização da nomenclatura das hidrovias nacionais e do subsistema aquaviário federal

Eliezé Bulhões de Carvalho, Ministério de Portos e Aeroportos, Brasília/Brasil, eliezec@gmail.com

Sergio Coelho dos Santos Junior, ECOPLAN, Brasília/Brasil, eng.scoelho@gmail.com

Adriane Marques Pimenta, ECOPLAN, Brasília/Brasil, adriociano@hotmail.com

Bruna Renata Cavalcante de Barros, Ministério de Portos e Aeroportos, Brasília/Brasil, buru.renata@gmail.com

Resumo

Aumentar o uso de hidrovias é uma forma de aproximar o Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. Apesar disso, nas últimas duas décadas, a participação do Transporte Hidroviário Interior (THI) na matriz de transportes se manteve estagnada em apenas 5%. Entre as causas estão a falta de informação de níveis de serviços operacionais, investimentos em poucos projetos e sem uma análise de implantação de forma faseada e incremental. A fim de suprir uma dessas lacunas, este trabalho apresenta a metodologia de nomenclatura de hidrovias em conexão com a atualização do subsistema hidroviário do Sistema Nacional de Viação (SNV). Foi efetuada pesquisa bibliográfica, documental e georreferenciamento. Foram aprimorados os traçados vetoriais dos corpos hídricos, resultando em arquivo shapefile, com metadados que reúnem as informações sobre os rios da nascente à foz. Foi efetuada vetorização georreferenciada das linhas de centro dos corpos hídricos, conforme preconizado na Instrução Normativa nº 19/2020/DNIT SEDE. Obteve-se como resultado uma relação com mais de 60 mil quilômetros de hidrovias, oito eclusas e 170 instalações portuárias públicas de pequeno porte (IP4s). Os corpos hídricos foram organizados em nove regiões hidrográficas: Amazônica, Tocantins-Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, São Francisco, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, Uruguai e Paraná-Paraguai. Estabelecer a relação visa melhorar o gerenciamento da malha hidroviária e apoiar a definição da carteira de projetos de concessão, manutenção e adequação das infraestruturas.

1. Introdução

Hidrovias têm mais eficiência energética e menores níveis de emissões, quando comparadas a rodovias e ferrovias (Lam & Gu, 2015). O Transporte Hidroviário Interior (THI) é realizado por meio da navegação fluvial e lacustre, em enseadas, rios, baías e angras, ou de travessia entre uma margem e outra desses corpos hídricos (DNIT, 2017). Aumentar o uso do THI consta entre as medidas sugeridas para cumprimento da meta da contribuição nacionalmente determinada (NDC) brasileira em atendimento ao Acordo de Paris (MCTIC, 2017). Graças à participação de fontes renováveis na matriz energética, o Brasil tem boas chances de cumprir com as metas da NDC para 2030, mas, até o fim do século, vai precisar implementar opções de baixo carbono em setores como o de transportes (Grottera *et al.*, 2022).

Ainda assim, no Brasil, 65% da carga é transportada por rodovias, 15% por ferrovias e 5% por hidrovias (EPL, 2018). Ao longo dos últimos dez anos, o Governo Federal elaborou diversos planos de transporte. Trata-se de instrumentos de planejamento de infraestruturas em médio e em longo prazo (MT, 2011; ANTAQ, 2013; MT, 2013; SEP, 2015; EPL, 2018). Contudo, esse conjunto de documentos não evoluiu rumo a ações concretas para equilibrar a matriz de transportes, cuja distribuição modal estagnou há uma década (Barros *et al.*, 2023).

No Brasil, o Sistema Nacional de Viação (SNV) tem como objetivos garantir a unidade nacional e a integração regional; garantir a rede de transporte necessária à segurança nacional; promover a integração com os países vizinhos; atender aos grandes fluxos de mercadorias e fornecer acesso ao transporte de cargas e passageiros (Brasil, 2011). O

SNV é composto pelo Sistema Federal de Viação (SFV); sistemas estaduais e municipais. A Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação (SNHN) foi instituída em abril de 2024 no âmbito do Ministério de Portos e Aeroportos (BRASIL, 2024). Criar a SNHN é um movimento rumo ao fortalecimento do setor de hidrovias, que necessita deixar para trás o histórico de instabilidade organizacional, e requer uma governança voltada para a execução de projetos estruturantes (Bulhões *et al.*, 2016). O presente trabalho tem por objetivo descrever os procedimentos realizados em 2025 pelo Departamento de Gestão Hidroviária da SNHN para atualizar a relação descritiva das vias navegáveis existentes e planejadas, das eclusas e das instalações portuárias públicas de pequeno porte (IP4) integrantes do Subsistema Aquaviário Federal, pondo fim a uma lacuna normativa que persistia desde 1973.

O planejamento é o processo que examina o potencial de ações futuras em direção a objetivos positivos, a prevenção de problemas ou ambos (Papacostas & Prevedouros, 1987). Por sua vez, o planejamento de transporte é um processo para desenvolver planos e programas para melhorar condições de viagem (Hoel *et al.*, 2011). Tradicionalmente, o planejamento de transporte visa fornecer acesso às necessidades humanas, portanto, “o objetivo do planejamento de transporte é acomodar essa necessidade de mobilidade” (Papacostas & Prevedouros, 1987). Para que o planejamento de transportes seja adequado, é necessário entender os efeitos positivos e negativos não ligados ao transporte que impõem requisitos sobre o que é feito no sistema de transporte (Morlock, 1978). Na abordagem estratégica do planejamento de transportes, se privilegia o processo, que deve ser integrado e coordenado, considerando a relação custo-benefício e a demanda por transporte, com um leque amplo de critérios que supere limitações administrativas, e uma participação social focada para maior legitimidade (Güell, 1997). O processo de planejamento de transporte tem três atividades principais: definição de objetivos, restrições e estratégias; identificação da opção mais eficaz e implementação das opções (Luca, 2014). Ou seja, inclui a definição do problema, o estabelecimento de metas e objetivos, a coleta de dados de viagens, a previsão da demanda e a avaliação das opções, considerando também os impactos ambientais, as fontes de financiamento disponíveis e a viabilidade física (Hoel *et al.*, 2011).

O acesso às hinterlândias dos portos marítimos pela via fluvial é uma alternativa aos gargalos terrestres, permitindo tempos de viagem menores (Krcum *et al.*, 2015). Outra vantagem é reduzir o consumo de energia (Kishchenko *et al.*, 2019). O transporte intermodal flúvio-marítimo pode sofrer limitações pelas alturas das pontes que dificultam o acesso de grandes embarcações (Zhang *et al.*, 2020). Nesse sentido, a efetividade das ações depende da cooperação entre as autoridades portuárias e os responsáveis por outras infraestruturas, principalmente por hidrovias (Kotowska *et al.*, 2018). Nesse sentido, em consonância com diretrizes de equilíbrio da matriz logística brasileira e de desenvolvimento sustentável propõe-se prover as hinterlândias dos portos nacionais de acessos fluviais.

Em síntese, na literatura sobre planejamento de transportes se observa a necessidade de considerar elementos externos ao sistema de transporte, a participação dos diversos atores interessados, bem como uma abordagem sistêmica que integre elementos quantitativos e qualitativos a fim de desenvolver ferramentas eficazes.

A necessidade de atualizar a relação descritiva do Subsistema Aquaviário Federal está ligada à extensa malha de rios sob responsabilidade pelo DNIT e as limitações do orçamento público. Optou-se por adaptar o conceito de RAMS – Reliability, Availability, Maintainability and Safety, mais comumente usado no transporte ferroviário (Gapanovich *et al.*, 2015), ao THI. O acrônimo RAMS pode ser traduzido como requisitos de Confiabilidade, Disponibilidade, Manutenção e Segurança. Aplicam-se conceitos de engenharia, métodos, ferramentas e técnicas estabelecidas ao longo de todo o ciclo de vida do equipamento, o que traz consequências sobre o risco. Os objetivos de segurança e disponibilidade de um sistema em funcionamento são alcançados se todos os requisitos de confiabilidade, se as atividades de manutenção e de exploração forem controladas ao longo do ciclo de vida do sistema (Sobral e Ferreira, 2016).

Atualizar e nomear as vias navegáveis de interesse federal é mais um passo para incrementar a governança do sistema e restaurar o setor, após um momento em que a execução orçamentária e física de empreendimentos alcançou níveis baixos (Barros *et al.*, 2023). A retomada é uma sequência de ações que começou com a criação da SNHN, passando pela atualização do SFV. Essas ações são requisitos para o estabelecimento dos níveis operacionais de

serviço para hidrovias (Bulhões *et al.*, 2019). Este trabalho está organizado em quatro seções. Após esta introdução, explicaram-se os materiais e métodos da pesquisa, seguidos da apresentação dos resultados e da discussão. Na conclusão, oferecem-se oportunidades para estudos futuros.

2. Materiais e métodos

Para atualizar a relação descritiva das vias navegáveis existentes e planejadas, das eclusas e das IP4s integrantes do Subsistema Aquaviário Federal foi utilizada metodologia qualitativa, em uma combinação de pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva de cinco passos

Primeiro foi efetuada revisão de literatura, a fim de estabelecer um arcabouço teórico robusto que conferisse os elementos necessários à tomada de decisão. Também foi analisada a legislação pertinente, conforme a seção anterior. Além disso, foi analisado o seguinte conjunto de documentos:

1. Anexos IV e V da Lei nº 5.973, de 10 de setembro de 1973;
2. Anexos IV, V e VI da Lei nº 12.379, de 6 de janeiro de 2011;
3. Relatório final – Grupo de Trabalho Sistema Nacional de Viação;
4. Resolução DNIT nº 8, de 9 de junho de 2020;
5. Vias economicamente navegadas (VEN) 2022.
6. Portaria nº 148, de 17 de dezembro de 2022;
7. Portaria nº 1.169, de 30 de agosto de 2022;
8. Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024.

Esses documentos foram inteiramente analisados e comparados entre si, a fim de estabelecer semelhanças e contrastes. O passo seguinte foi a seleção de corpos hídricos, eclusas e IP4s que integram a relação proposta, com base na fase conceitual propiciada pela revisão de literatura e de legislação.

Uma vez selecionados os corpos hídricos, procedeu-se à atualização da nomenclatura das hidrovias, nos termos da Metodologia de Gerenciamento das Hidrovias Interiores integrantes do Subsistema Aquaviário Federal (DNIT, 2020). O procedimento de atribuição da numeração de hidrovias tem três etapas. Primeiro, atribui-se o algarismo da centena, de acordo com a região hidrográfica em que o corpo hídrico se insere. Então o sufixo a dezena e a unidade são preenchidas com “00” na via que nomeia a região. Onde não é este o caso, o “00” será atribuído à via de menor longitude com foz no oceano. Depois, a partir da foz, os afluentes são enumerados de forma crescente.

3. Resultados e discussão

A Lei nº 12.379, de 6 de janeiro de 2011, dispõe sobre o SNV (Brasil, 2011). O SNV é constituído pela infraestrutura física e operacional dos vários modos de transporte de pessoas e bens, sob jurisdição dos diferentes entes da Federação, nos regimes público e privado. O Sistema Nacional é composto pelo Sistema Federal de Viação e pelos Sistemas de Viação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

As intervenções destinadas a promover melhoramentos nas condições de tráfego em via navegável interior devem atender os princípios e objetivos da Lei nº 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (Brasil, 1997). Entretanto, esclarece-se que o transporte aquaviário é um dos usos múltiplos das águas, e por isso se encontra entre os objetivos da PNRH. Entre as diretrizes gerais de ação da PNRH, destaca-se a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras.

As razões pelas quais a relação descritiva do SNV que integrava a Lei nº 12.379/11 não foi aceita estão esclarecidas na respectiva Mensagem de Veto, que explica que a relação excluía projetos importantes para o desenvolvimento do país e integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. O veto aos Anexos, conjugado com o veto ao art. 45, permitiu manter em vigor as relações descritivas constantes da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, bem como as leis que as atualizaram, evitando-se prejuízos ao planejamento e aos investimentos da União na infraestrutura viária nacional, e possibilita o reestudo da matéria e a submissão, oportuna, de nova proposta legislativa (Brasil, 1973).

Diante do veto, O Ministério dos Transportes constituiu, ainda em 2011, Grupo de Trabalho para a regulamentação da Lei nº 12.379/2011. Para a elaboração dos novos anexos, o GT-SNV analisou relações descritivas anteriores, o Plano Nacional de Logística de Transportes, projetos de lei e demais propostas relacionadas ao SNV em tramitação no Congresso Nacional. A elaboração da relação descritiva proposta pelo GT-SNV em 2011, além da representatividade do Grupo de Trabalho em si, contou com a colaboração de diversos órgãos dos diferentes poderes da União para, em seguida, ser ratificada pela aprovação do CONIT. Esclarece-se que a referida relação descritiva estabelece vias navegáveis existentes e planejadas de domínio da União bem como aquelas com interesse federal

para navegação como pertencentes ao Subsistema Aquaviário Federal.

Acrescenta-se à discussão sobre a delegação de infraestruturas hidroviárias a entes subnacionais, os casos exemplificativos dos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul.

Por meio do Convênio de Delegação nº 001-PORTOS/97, a exploração dos portos organizados de Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e Cachoeira do Sul, bem como das hidrovias, vias e canais navegáveis cujos limites encontrem-se inteiramente no estado do Rio Grande do Sul, sem fronteiras com outros entes federativos ou países e que interliguem os portos delegados. Trata-se do Lago Guaíba, da Lagoa dos Patos, do trecho do Canal de São Gonçalo entre a Lagoa dos Patos e o Porto de Pelotas e do trecho do Rio Jacuí até o porto de Cachoeira do Sul.

Entretanto, no Termo Aditivo nº 1/2020, o porto de Cachoeira do Sul foi excluído do objeto do Convênio 001-PORTOS/97, ficando a então Superintendência do Porto de Rio Grande, responsável pela devolução do porto de Cachoeira do Sul à Superintendência de Patrimônio da União. Como consequência, a partir do aditivo nº 001/2020, o trecho do rio Jacuí até então mantido pelo Estado do Rio Grande do Sul deixou de constar na delegação.

Por meio da Lei nº 15.717, de 25 de setembro de 2021, o Governo do Rio Grande do Sul autorizou a criação de empresa pública sob a forma de propósito específico, denominada Portos RS, com a finalidade de explorar os portos de Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas, bem como aqueles trechos hidroviários que os interligam.

No caso paulista, desde 1999, o Governo do Estado de São Paulo estabeleceu a administração da Hidrovia do Tietê como competência da Secretaria Estadual dos Transportes. Já por meio do Decreto nº 45.087, de 31 de julho de 2000, o Governo do Estado de São Paulo instituiu o Departamento Hidroviário, cuja finalidade é a administração da hidrovia do Tietê, o que inclui expressamente a manutenção e obras em eclusas. Desde 2012 o DNIT tem celebrado convênios e Termos de Compromisso com o Governo do Estado de São Paulo para a execução de obras de ampliação de vãos de pontes e derrocamento no Rio Tietê.

A Portaria nº 1.169, de 30 de agosto de 2022, trouxe a mais recente relação descritiva de IP4, por meio da supressão do município de Pirapora/MG do anexo I da Portaria nº 148 de 17 de dezembro de 2021. Esta, por sua vez, dispõe também sobre as

diretrizes para inclusão ou remoção de IP4 de competência do DNIT.

Art. 2º As solicitações de inclusão de IP4 na relação de que trata o Art. 1º serão realizadas pelos interessados e observarão os seguintes requisitos:

I - estar relacionada no Sistema Federal de Viação - SFV;

II - operar exclusivamente com embarcações de navegação interior, conforme a Lei nº 12.815, de 05 de junho de 2013;

III - estar fora da poligonal de porto organizado conforme a Lei nº 12.815, de 05 de junho de 2013; e

IV - possuir estudo técnico que comprove a necessidade e oportunidade de sua construção

O Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Dele, destaca-se:

4º São diretrizes da governança pública:

VIII – manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade;

[...]

Acrescenta-se à discussão o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, que dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras providências. Do referido decreto, destaca-se:

Art. 1º Incluem-se entre os bens imóveis da União:

a) os terrenos de marinha e seus acréscimos;

[...]

Art. 2º São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831:

a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés;

[...]

Em regiões estuarinas do Rio São Francisco, a influência das marés é perceptível com facilidade (Paiva *et al.*, 2020). Entretanto, esclarece-se que é possível observar a influência de marés em pontos localizados a dezenas e até centenas de quilômetros da foz de rios. É o caso de segmentos a montante de Cametá, no Rio Tocantins (Ribeiro & Valadão, 2021). O mesmo ocorre no Rio Xingu (Silva *et al.*, 2021). No Rio Amazonas, a influência da maré é detectável até Óbidos/PA, a 800 quilômetros de distância da foz (Fassoni-Andrade *et al.*, 2023).

Não obstante a influência de maré e seu papel nas terras da União, nos casos do Rio Grande do Sul e de

São Paulo se verifica que o instrumento de delegação é adequado e suficiente para a exploração de infraestruturas hidroviárias por outros entes da federação. Nesses dois exemplos, os arranjos institucionais estão consagrados e têm funcionado por décadas, corroborando a Lei nº 12.379/11 no que se refere ao tema:

Art. 6º A União exercerá suas competências relativas ao SFV, diretamente, por meio de órgãos e entidades da administração federal, ou mediante:

II - concessão, autorização ou arrendamento a empresa pública ou privada;

III - parceria público-privada.

[...]

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão explorar a infraestrutura delegada, diretamente ou mediante concessão, autorização ou arrendamento a empresa pública ou privada, respeitada a legislação federal.

Especificamente o Convênio 001-PORTOS/97, por meio do Termo Aditivo nº 1/2020, apresenta um caso de desistência de infraestrutura por ente federativo para devolução à União – o Porto de Cachoeira do Sul. Por conseguinte, o trecho hidroviário do Rio Jacuí deixou de ser atendido por meio do referido convênio, por opção do conveniente, o que foi aceito pela União, conforme o Termo Aditivo nº 1/2020. Esse caso de alteração no objeto corrobora o fato de que o convênio de delegação é instrumento suficiente e adequado à delegação de hidrovias federais aos entes subnacionais que assim o solicitarem.

Conforme explicitado anteriormente, os objetivos do Sistema Federal de Viação constantes no Art. 4º da Lei nº 12.379/2011 se conectam aos conceitos de planejamento de transportes trazidos na revisão de literatura. Acrescenta-se à discussão que os componentes físicos dos subsistemas integrantes do SFV integram as relações descritivas anexas a esta Lei e sujeitam-se às especificações e normas técnicas formuladas pela autoridade competente, qualquer que seja o regime de administração adotado.

Em outras palavras, também se trata das oportunidades que as possibilidades de concessão à iniciativa privada apresentam. Como exemplo, observam-se os casos da Lagoa Mirim e dos rios Madeira e Paraguai, aos quais irão se somar todas as concessões hidroviárias vindouras. A relação dos corpos hídricos que compõem o Subsistema Aquaviário Federal detém, portanto, a finalidade de estabelecer os corpos hídricos para os quais o MPOR, por meio da SNHN e com a ANTAQ, será o

detentor do condão de definir a realização de estudos e efetuar os demais procedimentos necessários à concessão, autorização ou arrendamento a empresa pública ou privada. Essas possibilidades se somam às delegações que poderão ser efetuadas para entes subnacionais. A relação das hidrovias do subsistema aquaviário federal do SNV deverá ser publicada pelo MPOR no momento oportuno.

No caso das eclusas, a solução conceitual adotada no presente trabalho foi manter a relação atual de eclusas localizadas em corpos hídricos sob responsabilidade do Governo Federal. Construções de barragens hidrelétricas deverão obedecer o rito estabelecido pela lei nº 13.081/2015. Portanto, as futuras atualizações anuais da relação descritiva do SFV contemplarão a inclusão de eventuais novas eclusas, quando for o caso.

Em síntese, a finalidade precípua dos componentes físicos integrantes das relações descritivas do SFV é atender os objetivos deste Sistema, que se referem, em linhas gerais, à integração, à segurança e o desenvolvimento do país. Isso atrai a noção de conjunto harmônico, que não se confunde com centralização, uma vez que permite a delegação, a permissão, a concessão e os arrendamentos, ao passo que repele a noção de fragmentação no planejamento de transporte. Salienta-se que os componentes do subsistema aquaviário federal permanecem sujeitos a especificações e normas técnicas elaboradas pelo Governo Federal. A essas regras estarão sujeitos eventuais delegatários, concessionários ou arrendatários, a fim de garantir o bom funcionamento do conjunto estratégico no qual se constitui o SFV.

Para aumentar a resiliência de cidades, uma alternativa é retomar “estilos de vida anfíbios” tradicionais (Morita, 2016). Os serviços providos pelas IP4s podem ser sintetizados assim: Conforto, segurança e celeridade na operação de embarque e desembarque de passageiros e cargas; regularidade na oferta de transporte, facilitando o abastecimento local e atraindo turistas; ordenamento do transporte fluvial, evitando que as embarcações parem ao longo da orla da cidade de forma desordenada (Barnez e Abreu Junior, 2017). Com efeito, desde 2005, o DNIT construiu 54 IP4s em comunidades onde o rio é o principal ou único acesso. Esses empreendimentos figuram nas três edições do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o maior programa recente de desenvolvimento de infraestrutura. Com efeito, mais da metade dos investimentos hidroviários do

DNIT foram destinados às IP4s desde 2014 (CGU, 2023). Essas infraestruturas atendem às demandas básicas das populações ribeirinhas, evidenciando um movimento do Governo Federal para acomodar as necessidades de mobilidade e acessibilidade. Mais mobilidade representa, portanto, mais acesso a uma gama mais ampla de atividades a um custo menor, a fim de melhorar os padrões de vida (White, 2002). A mobilidade, nesse sentido, é substituída como conceito pela acessibilidade (Goulías, 2003).

O presente trabalho adequou a relação descritiva elaborada pelo GT-SNV de 2011 à realidade atual e aos empreendimentos constantes da atual versão do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC, distribuídas pelas regiões hidrográficas usualmente adotadas. Portanto, em consonância com diretrizes de equilíbrio da matriz logística brasileira e de desenvolvimento sustentável propõe-se a relação com A relação descritiva conta com 62.688,26 quilômetros de vias navegáveis. Esse conjunto também visa prover as hinterlândias dos portos nacionais de acessos fluviais, com a inserção de rios estuarinos, como o rio Potengi, que dá acesso ao Porto de Natal (HN-350), o Rio Guandu, que dá acesso ao Porto de Sepetiba (HN-608) e o Canal de Piaçaguera (HN-612), no estuário de Santos. Também se observam os casos do Rio Paraguai (HN-950), e o Rio Almada (HN-550), que dá acesso ao Porto de Ilhéus. Assim como o Rio Potengi (HN-350), esses corpos hídricos foram numerados de acordo com a regra de subdivisão, em que a contagem é retomada a partir da dezena 50 quando existem duas bacias na mesma região hidrográfica (Tabela 1).

Tabela 1. Síntese das vias navegáveis do Subsistema Aquaviário Federal. Fonte: Elaboração própria.

Hidrovia Nacional	Corpo Hídrico	Extensão aproximada (km)
HN-100	Rio Amazonas	1.488
HN-105	Rio Tapajós	805
HN-110	Rio Trombetas	218
HN-117	Rio Madeira	1.470
HN-132	Rio Solimões	1.546
HN-200	Rio Tocantins	2.100
HN-201	Baía de Marajó	111
HN-202	Baía de Guajará	41
HN-300	Rio Munim	110
HN-350	Rio Potengi	9

HN-400	Rio Parnaíba	1.246
HN-500	Rio São Francisco	2.500
HN-501	Rio Grande	358
HN-550	Rio Almada	1
HN-600	Rio Doce	410
HN-607	Baía de Guanabara	35
HN-611	Estuário de Santos	18
HN-700	Lagoa dos Patos	250
HN-702	Lagoa Mirim	180
HN-713	Baía de Paranaguá	45
HN-800	Rio Uruguai	871
HN-900	Rio Paraná	828
HN-950	Rio Paraguai	1.650
HN-951	Rio Miranda	400

A relação de IP4s proposta neste trabalho visa se adequar à realidade fática de construção dessas infraestruturas e ao planejamento do Novo PAC (Tabela 2).

Tabela 2. Síntese das IP4s do Subsistema Aquaviário Federal. Fonte: Elaboração Própria.

UF	IP4s Implantadas	IP4s a serem implantadas	Total
AC	-	1	1
AL	-	4	4
AM	46	22	68
AP	-	2	2
BA	-	1	1
MA	10	3	13
PA	8	31	39
PE	-	9	9
RO	2	-	2
RR	1	2	3
RS	1	-	1
TOTAL	68	75	143

Desde 2015, as eclusas foram incorporadas à esfera de atuação do DNIT. A presença de eclusas em barragens é critério para identificação de infraestruturas críticas (Santos *et al.*, 2011). Infraestruturas críticas são instalações, serviços, bens e sistemas cuja interrupção ou destruição, total ou parcial, provoque sério impacto social, ambiental, econômico, político, internacional ou à segurança do Estado e da sociedade (Brasil, 2018). A Lei das Eclusas, Lei 13.081/2015, prevê que a

construção de barragens para geração de energia elétrica em vias navegáveis ou potencialmente navegáveis deve ocorrer de forma concomitante com a construção, total ou parcial, de eclusas ou de outros dispositivos de transposição de níveis (Brasil, 2015). No caso das eclusas, a solução conceitual adotada no presente trabalho foi manter a relação atual de eclusas existentes (Quadro 1). Portanto, futuras atualizações anuais da relação descritiva do SFV contemplarão a inclusão de eventuais novas eclusas.

Quadro 1. Eclusas do Subsistema Aquaviário Federal. Fonte: Elaboração Própria

Eclusa	Rio	UF
Amarópolis	Jacuí	RS
Anel de Dom Marco	Jacuí	RS
Boa Esperança	Parnaíba	PI
Bom Retiro do Sul	Taquari	RS
Fandango	Jacuí	RS
Jupιά	Paraná	SP/MS
Tucuruí	Tocantins	PA
Sobradinho	São Francisco	BA

Acrescenta-se que há dois casos conhecidos de delegação de infraestruturas do SFV a unidades da federação. Atualmente o Departamento Hidroviário de São Paulo tem por finalidade administrar a hidrovía do Tietê (HN-913) no trecho entre a foz, no Rio Paraná, até 896 quilômetros a montante (Brasil, 1985). E no caso do Rio Grande do Sul temos o Lago Guaíba, a Lagoa dos Patos, o trecho do Canal de São Gonçalo entre a Lagoa dos Patos e o Porto de Pelotas que estão delegados à empresa pública estadual PortosRS. Os dois casos consolidados de delegação de hidrovias confirmam que manter a relação descritiva do SNV atualizada é importante como instrumento de governança (Bulhões *et al.*, 2016). Cabe ao MPOR, por meio da SNHN, definir a carteira de projetos em obras públicas, concessões, autorizações ou arrendamentos a empresas privadas, bem como das delegações a entes subnacionais. Em relação às oportunidades de concessão à iniciativa privada, observam-se os casos do Rio Paraguai e da Lagoa Mirim, em fase preparatória (Sena, 2025). Às regras estarão sujeitos eventuais delegatários, concessionários ou arrendatários, a fim de garantir o bom funcionamento do conjunto estratégico no qual se constitui o SFV.

4. CONCLUSÃO

A proposta deste trabalho para o SFV incorporou conceitos e estratégias adaptáveis por meio de um modelo moderado de análise conceitual baseado em evidências. A relação descritiva conta com 62.688,26 quilômetros de vias navegáveis, 143 IP4s e sete eclusas. A finalidade dos componentes físicos integrantes do SFV é atender os objetivos de integração, segurança e desenvolvimento do país. A noção de conjunto harmônico do SFV não se confunde com centralização, uma vez que permite a delegação, a permissão, a concessão e os arrendamentos, ao passo que repele a noção de fragmentação no planejamento de transporte. As especificações e normas técnicas que delegatários e concessionários deverão seguir permanecem sob responsabilidade do Governo Federal, que elabora a política de transporte aquaviário. Por outro lado, este tem o dever de manter os normativos em dia, uma vez que estes são indispensáveis para a governança do sistema sujeitos a especificações e normas técnicas elaboradas pelo Governo Federal. Estudos futuros deverão verificar a influência da atualização do SNV nas carteiras de obras públicas, sobretudo a implantação de IP4s, e na concessão de hidrovias, uma vez que as possibilidades se ampliaram em comparação com a relação de 1973 que se propõe atualizar.

Um determinado rio pode ter diferentes níveis operacionais ao longo de sua extensão definida como navegável em função de suas características físicas. No Brasil, não é incomum que rios aumentem significativamente as suas características físicas ao longo de sua extensão, em direção a foz. Por isso, são importantes a sistematização da infraestrutura e o trabalho em desenvolvimento da divisão em trechos e subtrechos, a fim de informar melhor os usuários, para que esses tenham subsídios para a tomada de decisão em relação as suas operações de transporte hidroviário.

Estudos futuros deverão observar os efeitos da atualização da relação descritiva do SFV no planejamento de empreendimentos, bem como na execução física e financeira de serviços e obras. O próximo passo de incremento na governança para a retomada e o impulsionamento do uso do THI no Brasil é a revisão e publicação dos gabaritos hidroviários para cada corpo hídrico prioritário.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANTAQ (2022). Vias economicamente navegadas (VEN) 2022. Agência Nacional de Transportes Aquaviários.
- BARNEZ, A.S. (2019). Estudo para exploração das instalações portuárias públicas de pequeno porte - IP4 - localizadas na Região Norte. In: Anais do 11º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior. Brasília/DF. Sociedade Brasileira de Engenharia Naval.
- BARROS, B.R.C., BULHÕES, E.C. & BRASIL JR., A.C.P. (2022). Inland waterway transport and the 2030 Agenda: taxonomy of sustainability issues. *Cleaner Engineering and Technology* 8, 100462.
- BARROS, B.R.C., BULHÕES, E.C. & BRASIL JR., A.C.P. (2023). Desempenho orçamentário e governança na gestão de projetos de infraestrutura: o caso do transporte hidroviário interior brasileiro. *Cadernos EBAPE* 21:5, e2021-0135.
- BRASIL (2024). Decreto nº 11.979, de 8 de abril de 2024.
- BRASIL (2018). Decreto nº 9.573, de 22 de novembro de 2018.
- BRASIL (2015). Lei nº 13.081, de 2 de janeiro de 2015.
- BRASIL (2012). Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012
- BRASIL (2011). Lei nº 12.379, de 6 de janeiro de 2011.
- BRASIL (1997). Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.
- BRASIL (1985). Decreto nº 91.975, de 17 de outubro de 1985.
- BRASIL (1973). Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973.
- BULHÕES, E.C., BARROS, B.R.C.B., MOURA, G.A. & CALDEIRA, L.K.O. (2016). O setor hidroviário brasileiro: histórico e perspectivas para os próximos 15 anos. In Anais do XXX Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes (Rio de Janeiro, RJ). Rio de Janeiro: ANPET, p. 2385-2396.
- BULHÕES, E.C., CALAÇA, M.S.A., MIRANDA, S., MOREIRA, A.C. & BARROS, B.R.C. (2019). Proposição de níveis operacionais de serviço hidroviários para as vias navegáveis brasileiras. *Anais do 11º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior*, Brasília/DF. Sociedade Brasileira de Engenharia Naval.
- CALDERÓN-RIVERA, N., BARTUSEVIČIENĖ, I. & BALLINI, F. (2024). Barriers and solutions for sustainable development of inland waterway transport: A literature review. *Transport Economics and Management* 2, 31-44.
- DNIT (2020). Resolução nº 8, de 9 de junho de 2020.
- GAPANOVICH V.A., SHUBINSKY I.B., ROZENBERG E.N e ZAMYSHLYAEV A.M. (2015). System of adaptive management of railway transport infrastructure technical maintenance (Urran Project). RT&A # 02 (37) (Vol.10), jun. 2015.
- GOULIAS, K. G. (2003). Transportation systems planning. In: GOULIAS, K.G. (ed.). *Transportation systems planning: methods and applications*. CRC Press: Boca Raton, FL.
- GÜELL, J.M.F. *Planificación estratégica de ciudades*. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1997.
- HOEL, L.A.; Garber, N.J. & Sadek, A.W. (2001) *Transportation infrastructure engineering: a multimodal integration*. Cengage Learning: Stamford, USA.
- IPEA (2018). *Avaliação de políticas públicas - Guia prático de análise Ex Ante – Volume 1*. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8285>, acesso em 24 jul. 2024.
- JOUMARD, R. & NICOLAS, J.P. (2010) Transport project assessment methodology within the framework of sustainable development. *Ecological Indicators* 10, 136-142.
- KRCUM, M.; PLAZIBAT, V. & MRCELIC, G.J. (2015) Integration sea and river ports - the challenge of the Croatian transport system for the 21st century. *International Journal of Maritime Science e Technology*, 62 (4), 247-255.
- LITMAN, T. & BURWEL, D. (2006) Issues in sustainable transportation. *International Journal of Global Environmental Issues* 6:4, 331-347.
- LUCA, S. (2014) Public engagement in strategic transportation planning: an analytic hierarchy process based approach. *Transport Policy* 33, 110-124.
- MARSDEN, G. & REARDON, L. (2017) Questions of governance: Rethinking the study of transportation policy. *Transportation Research Part A* 101, 2017, pp. 238-251.
- MINFRA (2021). Portaria nº 148, de 17 de dezembro de 2021.

MINFRA (2022). Portaria nº 1.169, de 30 de agosto de 2022.

MONIOS, J. (2019). Geographies of governance in the freight transport sector: The British case. *Transportation Research Part A* 121, 295-308.

SANTOS, D.B.M.; CARVALHO, B.E.F.C & CAVALCANTE, S.P.P. (2011). Segurança de infraestruturas críticas no Brasil. *Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos*. Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Disponível: https://www.abrhidro.org.br/SGCv3/publicacao.php?PUB=3&ID=81&SUMARIO=2462&ST=seguranca_de_infraestruturas_criticas_no_brasil, acesso 17/07/2024.

SENA, M. (2025) Mesmo com entraves, projetos de concessões hidroviárias começam a avançar. Agência Infra, 26/02/2025. Disponível em: <https://agenciainfra.com/blog/mesmo-com-entraves-projetos-de-concessoes-hidroviarias-comecam-a-avancar/> (acesso em 2/7/2025.)

WHITE, P. (2002). Policy in the long run. In: WHITE, P. *Public transport: its planning, management and operation*. Spon Press: London, UK.

ZHANG, R.; HUANG, C. & FENG, X. (2020). Empty container repositioning with foldable containers in a river transport network considering the limitations of bridge heights. *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 133, 197-213.